

Yeni Göreve Başlayan Öğretmenlerin Mesleği Seçme Nedenleri

New Teachers' Reasons For Choosing The Profession

Erman ŞAHİN¹ Dilek ŞAHİN² Pınar ARIBAŞ³ Mehmet Onur ÖZKAN⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-4862-2792, Şanlıurfa, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-4624-9461, Şanlıurfa, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-7847-3970, Ankara, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-3156-2843, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı yeni göreve başlayan öğretmenlerin mesleğini seçme nedenlerini öğretmenlerin bakış açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan araştırmaya toplam 13 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt ve kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul, öğretmen, mesleğe yeni başlayan öğretmen, nitel araştırma.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the reasons why new teachers choose their profession from the perspective of teachers. A total of 13 teachers participated in the research, which was designed in qualitative research method and case study design. Criterion and convenience sampling, one of the purposeful sampling methods, were used to determine the participants of the study. The data were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher and analyzed using descriptive analysis technique. The results of the research are discussed in relation to the related literature and some suggestions are presented.

Keywords: School, teacher, beginning teacher, qualitative research.

GİRİŞ

Eğitimin amacı, sağlıklı, kültürlü, zengin nitelikte bireylerin yetiştirilmesi ve bu bireyler ile bağımsız bir ulusun oluşturulmasına dayanır. Tüm değişimler eğitime bağlıdır. Bu nedenle yenilenme ve gelişme eğitimin kapsamına girmektedir. Ekonomik, sosyal, toplumsal, kültürel, teknolojik hayatımız eğitimin niteliğine, sürekliliğine bağlı olarak gelişmekte ve iyileşmektedir. Ülkelerdeki refah seviyesi ve ekonomik kalkınma da eğitime bağlı olarak artmaktadır. Toplumun eğitim seviyesi tüm yaşamı etkisi altına almaktadır (Ergenekon, 2004)

Dünya üzerindeki diğer canlılara göre değişim ve gelişim sağlamamızdaki en önemli faktör kültürümüzün eğitim sayesinde nesiller boyu aktarılmasıdır. Toplumların gelişimi, temel ihtiyaçların sağlanabilmesi, sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi eğitimin kendisine bağlıdır.

Öğretmen eğitim faaliyetinde öncü olan ve bu alanda öğretimi belli bir plan programla sistemli bir şekilde gerçekleştiren kişidir. Toplumun her kesiminden, her yaş grubundaki insana ihtiyacı olan gelişimi sağlamaları için öğrenme noktasında eşlik eden rehberlerdir (Demirel, Kozikoğlu ve Özkan, 2014).

Tecrübeli eğitimcilerin ağırlıkta olduğu bir eğitim ortamında, yeni başlayan eğitimciler iletişim zorluklarıyla karşılaşabilir. Bunun yerine, daha deneyimli eğitimlerle düzenli olarak etkileşime geçebilecekleri bir ortamda, yeni öğretmenler daha verimli bir geçiş süreci yaşayacaklardır (Ergenekon, 2004). Geçiş deneyimleri boyunca çeşitli grupların eğitimleri etkileyeceği iyi bilinmektedir. Bunlardan en önemlisi mentor eğitimlerdir. Mentorluk, deneyimli eğitimcilerin, öğretmenlik mesleğine alışmalarına yardımcı olmak için yeni eğitimcilere tavsiye, destek ve danışmanlık sağladıkları bir

Citation: Şahin, E., Şahin, D., Arıbaş, P. & Özkan, M. O. (2025). "Yeni Göreve Başlayan Öğretmenlerin Mesleği Seçme Nedenleri", International QMX Journal, 4(1), 60-71. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

süreçtir. Yeni öğretmenlerden, göreve başladıkları okuldaki öğrenme ortamına bireysel katkıda bulunmaları beklenir. Bu beklentinin aday eğitimciler üzerinde yarattığı baskının azaltılmasında uygulama öğretmenlerinin önemini kabul etmek gerekir. "En azından okulda konuşacak birileri var" sözü mentorluğun değerini özetleyen en güzel ifadedir. Korkmaz, Saban ve Akbaşlı'ya (2004) göre bu ifade, uygulama öğretmenlerinin yeni öğretmenlerin yabancı bir ortama yerleştirildiklerinde ve yeni bir kimlik edindiklerinde hissettikleri yalnızlığın üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Uygulama öğretmenlerinin rolü en fazla etkiye sahip gibi görünse de, yeni öğretmenlerin etkileşimde bulunduğu çeşitli grupların bu geçiş süreci üzerinde etkisi vardır. Brock ve Grady (1998) yeni eğitimcilerin okul yönetiminden nasıl etkilendiğini incelemiştir. Yazarlar, eğitimcilerin işteki ilk yıllarında okul yönetimini çok önemli bir destek ve yönlendirme kaynağı olarak konumlandıklarını keşfetmişlerdir. Bunun açıklaması, okulun psikolojik ikliminin yeni eğitimciler için daha rahat olması, çünkü yönetimin işlerine hayranlık duyması ve onları desteklemesidir. Profesyonel sosyal çevrenin bu tür bileşenlerinden biri de okul yönetimidir (Doğan ve Çoban, 2009: 99).

Tüm meslekler için profesyonel hayata geçiş zor ve talepkâr bir dönemdir. Bu süre zarfında, profesyonel hayata geçişe yardımcı olmak için basitten zora doğru aktiviteler sunulur. Öğretmenliğin dinamik, sürekli değişen özelliklere sahip en zor kariyerlerden biri olmasına rağmen, eğitimcilerin eğitimde çalışmaya başladıkları andan itibaren meslekle ilgili tüm görevleri üstlendikleri açıktır (Alemdağ, 2013).

Ingersoll ve Smith (2004), hizmet öncesi deneyimlerinin büyük bir kısmını yapay ortamlarda "öğretmenlik" oyunu oynayarak geçiren adaylar sonucunda öğretmenlerin büyük bir kısmının mesleği bırakabildiğini bildirmiştir. Yeni öğretmenlerin oyunun sonunda gerçeklik şoku yaşadıkları belirtilmiştir. "İdeal" senaryolarda hizmet öncesi eğitim alan ancak "gerçek" senaryolar için eğitilmeyen eğitimciler, sınıfta bunlarla karşılaştıklarında gerekli davranış becerilerinden yoksun kalabilmektedir. Hizmet öncesi eğitimleri sırasında yardımın nadiren sunulduğu bir atmosferle karşılaşan öğretmenler ideal ve gerçek arasında sıkışıp kalmaktadır. Bunun nedeni, hataların beklendiği, özleştirilmesini teşvik edildiği ve meslektaşları ve eğitimcileri tarafından sürekli desteklendikleri bir ortamda eğitim almış olmalarıdır (Demirel, Kozikoğlu ve Özkan, 2014).

Eğitim sistemi içinde öğretmenlerin rolü, kültürel değerlerin eğitim aracılığıyla nesillere aktarılmasında kilit bir faktördür. Yeni öğretmenler için, tecrübeli meslektaşlarla iletişim kurma ve mentorluk, bu mesleğe uyum sağlama sürecinde büyük önem taşır. Ayrıca, okul yönetiminin ve diğer grupların da yeni öğretmenlerin profesyonel gelişimini etkilediği vurgulanmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin karmaşıklığı ve sürekli değişen doğası, yeni öğretmenlerin profesyonel hayata uyumunu zorlaştırabilir. Bu nedenle, mesleki eğitimde gerçeklikle daha fazla temas gereklidir. Sonuç olarak, bu metin öğretmenlik mesleğinin önemini ve yeni öğretmenlerin başarılı bir şekilde entegre olmaları için gerekli destek sistemlerini vurgulamaktadır.

Bu eğitimciler sonunda çok çalışmaktan bıkar ve işlerine olan heveslerini kaybederler. Bu şekilde, öğretmenlerin kariyerlerine başladıkları okullar neredeyse "ideal" ortamlar olduğu için karşılaştıkları zorluklar azalacaktır. Veenman'ın 1984 tarihli çalışması, önceliklendirmenin odaklandığı yönü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazar, 83 makaleyi inceledikten sonra, yeni lisans almış eğitimcilerin karşılaştığı en yaygın sekiz sorunu belirlemiştir. Bunları yaygınlık sırasına göre sıralamıştır: sınıf düzenini sağlamak, öğrencilere ilham vermek, bireysel farklılıkları ele almak, öğrenci çalışmalarını değerlendirmek, velilerle irtibat kurmak, sınıf prosedürleri geliştirmek, malzeme kıtlığı ve öğrencilerin kişisel sorunlarını ele almak (Cabi & Yalçınalp; aktaran Doğan & Çoban, 2009).

Görüldüğü üzere, son yıllarda yapılan çalışmalar, sorgulamaya dayalı sınıflar hazırlamak, laboratuvar dersleri tasarlamak ve öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini desteklemek gibi eğitim reformunun gerektirdiği perspektiflere doğru kaymıştır (Gömleksiz, Ülkü, Biçer ve Yetkiner, 2010). Önceki çalışmalar çoğunlukla yeni öğretmenlerin ders planlama becerileri ve sınıf yönetimi gibi konulara odaklanmıştır.

Sonuç olarak, mükemmel bir hizmet öncesi hazırlığa sahip olsalar bile, yeni öğretmenler, önceki deneyimlerinden farklı deneyimler yaşadıkları için, mesleklerinin ilk yılında öğretme-öğrenme sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. (Yavuzer vd, 2005). Öğretmenlerin mesleklerini tercih etmede pek çok unsur etkili olabilmektedir. Bunların başında çocukları çok sevmeleri, aile

yönlendirmesi, çevrenin etkisi, öğretmenlik mesleğine olan ilgi vb. Dolayısı ile öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerinin ortaya konulması ile öğretmenin bu mesleği neden tercih ettiği tespit edilmiş olacak ve böylece öğretmenin meslekteki başarısını belirlemede bu unsurların belirlenmesi önem taşımaktadır. Mesleğin ilk yılları, öğretmenlerin nasıl bir öğretmen olarak mesleğe devam edeceğinin belirginleştiği en önemli zamanlardan biridir (Dağ, 2010). Bu bağlamda çalışma, öğretmenlerin mesleğe seçme nedenlerinin incelenmesi önemlidir. Yeni göreve başlayan öğretmenlerin mesleği seçme nedenlerinin ve bu konudaki öğretmen görüşlerinin alınmasının önemi oldukça büyüktür. Bu, öğretmenlerin neden bu kutsal mesleği seçtiklerini anlamamıza yardımcı olur (Yakar ve Yelpaze (2019). Bu bilgi, eğitim sistemini daha iyi bir hale getirmek, öğretmen adaylarını motive etmek ve onları mesleğe hazırlamak için önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerin meslek seçme nedenleri, onların mesleklerini ne kadar tutkuyla icra edeceklerini ve ne tür desteklere ihtiyaç duyacaklarını anlamamıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, yeni öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşlerini almak, eğitim sisteminin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunabilir.

Bu araştırmanın amacı göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleği seçme nedenlerinin incelenmesidir.

Öğretmenler çok önemlidir çünkü zamanı geldiğinde tüm eğitim seviyelerindeki öğrenciler geleceğin toplumunu inşa edecektir. Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları sorunlar önemlidir çünkü işlerine bağlılıkları, mutluluk dereceleri, motivasyonları ve mesleklerini kabullenmeleri nedeniyle öğrencilerin davranışları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle, kişilerin mesleki kararları gelecekteki üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu süreç boyunca kişi kendine özgü niteliklerinin farkında olmalı ve sürdürmek istediği kariyerle ilgili eğitim almalıdır. Ailelerin çocuklarının hangi kariyeri seçmesi gerektiği konusunda fikirleri olabilir ancak bu senaryo tavsiyelerle sınırlı kalmamalıdır. Öğretmen adayları tarafından verilen mesleki kararların ardındaki motivasyonların belirlenmesi bu nedenle çok önemlidir. Bireyin mesleğine yönelik görüş ve tutumunun herhangi bir alandaki performansında önemli bir rol oynadığı göz önünde bulundurulduğunda, öğretim elemanlarının mesleklerine yönelik algılarının ve bu inançları şekillendiren belirleyicilerin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde Öğretmenliğin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Eğitimin esas unsuru olan öğretmenlerin vasıflarına bağlı olarak eğitim ve öğrenmenin kalitesi belirlenmektedir. Öğretmen sistemin temel yapıtaşını oluşturmaktadır. Öğretmenler toplumdaki bireylerin kişiliklerine kadar belirleyici rol oynamaktadır. Toplumun bünyesinde barındırdığı öğretmenlere bakarak toplumun kalitesi belirlenebilmektedir (Baltacı, 2010: 58).

Toplum içerisindeki rolü sanıldığından da büyük olan öğretmenlerin, toplumun öncüsü olarak belli tutum ve davranışlarının olması, yatkınlıklarının, yeteneklerinin olması gerekmektedir (Cabi ve Yalçınalp, 2013: 85). En başta yaptıkları işi sevmeli ve bundan olayı mutlu olmaları gerekmektedir. Mutsuz ve doyuma ulaşmamış kişiler her ne meslekte olurlarsa olsunlar başarılı olamazlar. Öğretmenlik, toplumu yönlendiren bir meslek olma özelliğiyle bunların hepsinin karşılanmış olması gerekmektedir. Öğretmenlik çok yönlü bir meslektir (Bursalıoğlu, 2012).

Öğretmen fikri açık olmasa bile, bu fikri analiz ederken ve tanımlarken alt kavramları tartışmak önemlidir. Öğretmen, eğitim sektöründe, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine aracılık eden kişidir. Erdoğan'a (2003) göre öğretmenlik mesleği, toplumsal taleplerden kaynaklanan ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknik yönleri kapsar.

Aydın (2006) öğretmeni, yeni neslin anlaması gereken bilgileri topluma aktarma görevini üstlenen kişi olarak tanımlamaktadır. Öğretmenlik mesleği, doğru ve güncel bilgiyi yayma görevinin yerine getirildiği bir meslek olarak tanımlanmaktadır.

Bir meslek olarak öğretmenlik için genel kültür, pedagojik gelişim ve eğitim yoluyla kazanılan bilgilerin gerekli olduğu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde belirtilmiştir. Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri bu mesleğin gerçekleştirilmesine rehberlik etmelidir (Alemdağ, 2013). Bir öğretmenin bu iki sorumluluğunun yanı sıra eğitim ve öğretimin yönetimini de üstlenen biri olması gerekir. Öğretmenler vicdan sahibi, hoşgörülü ve bilime karşı sakin bir tavır sergilemelidir (Sarı ve Altun, 2015).

İş ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin bir sonucu olarak bilgi toplumuna doğru ilerliyoruz. Bu değişiklikler ve ilerlemeler ışığında, öğretmenin konumu daha da büyük önem kazanmıştır. Başarılı

eğitmenler, öğrencilerine öğrenme yolunda liderlik etme becerisine ve güvenine sahip olan, elverişli bir öğrenme ortamı yaratan ve etkili öğretim teknikleriyle öğrencilerin öğrenmesini destekleyen kişilerdir (Ada ve Baysal, 2012).

Etkili öğretimi garanti etmenin ve bu prosedürü denetlemenin yanı sıra, eğitimcinin tamamlaması gereken idari sorumlulukları vardır. Öğretmenin görevleri arasında verimli öğretim stratejileri uygulamak, öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek, her öğrencinin durumunu değerlendirmek ve buna göre hareket etmek yer alır. Bu yükümlülükler ancak eğitmen açık iletişim hatlarını sürdürür, öğrencileri iyi tanır ve onları gözlemlerse yerine getirilebilir. Öğrenme süreci aynı zamanda öğrencilerin dikkatini çekmekten ve sınıf disiplinini korumaktan da etkilenir. Bunlar eğitmen tarafından fark edilmeli, eğitmen öğrencilerin ihtiyaçlarını öngörmeli ve olası sonuçları tartmalıdır. Eğitim ve öğrenimi geliştirmek için bu yönde adımlar atmak mümkündür. Eğitmen tarafından bilgi aktaran, yenilenmeyi teşvik eden, büyümeye yardımcı olan ve yönlendirme sağlayan bir öğretim yaklaşımı kullanılmalıdır. Tüm bunları yapabilmek için öğretmenin yetkin ve rollerinin farkında olması gerekir (Başaran ve Çınkır, 2011).

Neden Öğretmenlik Mesleği?

Öğretmen olma umuduyla eğitim fakültelerini tercih eden ve öğretmenlik bölümüne atanan öğretmen adayları için akademik bir prosedür vardır. Ancak öğretmen adaylarının uzun zamandır bekledikleri bu arzu, lisans eğitimleri biter bitmez gerçekleşmeyecektir. Bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) gerekli asgari puanı almaları gerekir. Bu süreçte başta aileleri olmak üzere çevrelerindeki pek çok kişinin farklı beklentilerle sordukları sorularla zihinsel olarak yıkılmaya başlarlar. Öğretmenliklerinin ilk yılında yerleştirilmeyen öğretmenlerden bazıları bu sorunları daha sıkıntılı bulmuş ve eğitimci olarak kendilerine olan güvenleri azalmıştır. Kültürler arası çalışmaya göre, bireylerin daha geniş kültürel tutumları ve hedefleri temsil etmesi beklenmektedir. Başka bir deyişle, kültürel değerler, gelişim evrelerine bağlı olarak değişse bile, bireysel beklentilere atfedilebilir (Yavuzer vd, 2005).

Geçmiş zamanlarda günümüzde olduğu kadar çeşitli meslek grupları yoktu. Meslek grupları insanların buluşları, gelişimi ve bunların sonucunda doğan ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenmiştir. Meslek seçimi insanların doğdukları aileye, cinsiyetine, sosyal tabakasına, soyuna bağlı olarak değişiklik gösterirken bir taraftan da bebekler yeni doğduklarında meslek gruplarına ait olan eşyalarla çevrilip bebek hangisini seçerse o mesleğe yönlendirilmesi şeklinde uygulamalar da mevcuttu (Razon, 1983). Bu tarz yaklaşımlar Anadolu'da da mevcut olup bebek iğne seçerse hemşirelik, kalem seçerse öğretmenlik, makas seçerse berberlik mesleğine yönlendirilmesi söz konusu olmuştur.

Kişi, meslek seçimi yaparken maddi kısmından ziyade psikolojik ve sosyolojik etkilerin yanında istek ve becerilerini göz önüne alarak hareket etmelidir. Kişinin kişisel özelliklerine uyumlu mesleği seçmesi yaşantısı açısından çok önemlidir. Meslek seçimi kişinin psikolojik ve fiziksel sağlığını etkilemekle birlikte sosyolojik ve toplumsal konumunu da etkisi altına almaktadır. Bordin'e (1994) göre, kişinin kendine uygun mesleği kişilik özelliklerini de değerlendirerek seçmelidir. Uygunsa bu mesleği yapmalı değil ise reddetmelidir. Super'a (1980) göre, meslekler kişilerin kimliğidir. Kendilerini ifade ediş şeklidir. Bu sebeple meslek seçimleri bir yandan kişiliğin dışavurumudur. Hoppock'a (1935) göre ise, meslek seçimleri kişilerin becerilerine de bağlıdır. Bu beceriler başarı olunup olunmayacağını, ilerde hangi noktaya gelineceğini belirler. Bunlarla birlikte yaşam standartlarını, yaşadıkları yeri ve çevrelerini de etkilemektedir. Dolayısıyla hayata bakış açılarını şekillendirme noktasında meslek seçimi önemli bir alana sahiptir.

Meslek seçimiyle alakalı araştırmalara göre kişilik özelliklerinin yanı sıra kişinin yaşamış olduğu çevre, ailenin mesleksel statüsü, gittiği okullar, öğretmenleri gibi faktörler ve bu faktörlerin teşviki kişilerin meslek seçimlerinde etkili olabilmektedir (Dağ, 2010). Meslek seçiminde yetenek, değerler, aile, ilgi, öz yeterlilik ve rastlantı faktörleri etkili olmaktadır.

Yetenek: Kişinin doğuştan sahip olduğu birtakım özellikler vardır. Kişi bu özellikleri doğrultusunda kalıcı olarak bilgi ve beceriyi öğrenmeyi gerçekleştirmesi yeteneği ortaya çıkarır. Kişi kapasitesi kapsamında çevresi, eğitimi; psikolojik, sosyolojik durumunu da göz önüne alarak yeteneklerini geliştirir. Bu yetenekler de kişinin hayatta ne noktaya geleceğini tahmin edebilmemiz konusunda önemli bir araçtır (Kuzgun, 2001). Kişinin yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapması onu mesleğinde ön plana çıkaracaktır.

Değerler: Kültürel ve toplumsal değerler yaşantımızın birçok alanında bizleri yönlendirme gücüne sahip olduğu gibi meslek seçimimizde de etkili bir rol oynamaktadır. Eğitim, çevre, maaş, statü, saygınlık, tutumlar, tek kalabilme, özgüven ve liderlik gibi olgular bu değerler arasında yer almaktadır.

Öğretmenlik mesleğinin seçiminde toplumsal ve kültürel değerlerin yanı sıra cinsiyet, aile teşviki, gelir düzeyinin etkisinin yadsınamayacağı söylenebilir (Çeliköz ve Çetin, 2004).

Aile: Kişiler çevrelerinde görüp duyduklarından etkilenirler ve onlara uygun bir yaşam biçimi sergilemeye eğilim gösterirler. Meslek seçiminde etkisi göz ardı edilemeyecek olan faktörlerden biri olan ailenin, kişiye sağladıklarının yanında, kendi sosyal ve ekonomik düzeyi, eğitim durumu önem arz etmektedir. Ailelerin düzeylerinin kişilerin ilgi alanlarına yönelmesi hususunda etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bulgulardan biridir. Yeterli imkanları olanların ve olmayanların yaşantılarından beklentiler de farklılıklar göstermektedir (Kuzgun, 2001).

İlgi: Balta'ya göre, meslek seçimi kişilerin ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarıyla doğru orantılıdır. Kendi kişilik özellikleri, ilgi ve yeteneklerine hakim olan kişi kendine uygun mesleği seçecek ve daha başarılı ve mutlu bir yaşam sürecektir. Ancak bu unsurların farkında olmayan kişilerde ise hem başarısızlık hem de psikolojik, sosyolojik, fiziksel sorunlar ortaya çıkacaktır. (Balta, 1999).

Öz yeterlilik: Gelişim süreçleriyle birlikte olgunlaşan ve kişilerin kendilerini bu süreçler sonunda tanıma ve algılama şeklidir. Meslek seçiminde bu algı kişinin ilgi ve tutumlarına bağlı olarak değişmekte ve meslek seçiminde etkili olmaktadır (Dağ, 2010).

Rastlantılar: Yaşantıda rastlantılar gideceğimiz yönü seçmemizde bizlere olanaklar sunar. Meslek seçiminde, hangi alana yönelmemiz gerektiğinde kararsız kaldığımızda, kendimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin tam olarak farkında olmadığımızda karşımıza çıkan iş tekliflerinin kabul etmemiz sonucunda rastlantısal olarak aslında farkında olmadığımız yeteneklerimizin ortaya çıktığını ve başarılı olacağımız alanı bulduğumuzu hissedebiliriz. Rastlantıların da meslek seçiminde etkisi büyüktür (Razon, 1983).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji deseni olarak bilinen yeni bir araştırma yaklaşımı, farkında olduğumuz ancak tam olarak anlamadığımız olgulara odaklanır. Öznel bakış açısını tanımlar ve bireysel farklılıkları hesaba katar (Çepni, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin bakış açılarını ayrıntılı bir şekilde ve çeşitli açılardan ortaya koymak için fenomenolojik bir yaklaşım kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu öğretmenler oluşturmaktadır. Bu kapsamda on eğitimle görüşülmüştür. Bu çalışmaya katılmak için en az iki akademik yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranmıştır. Ayrıca, katılımcı grubu yaş, cinsiyet ve işyerindeki kıdem de dahil olmak üzere mümkün olduğunca geniş bir demografik faktör yelpazesinden seçilmiştir. Bu şekilde Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi kullanılmıştır.

Tablo 3. 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

	Cinsiyet	Mezun Olunan Üniversite	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Ankara Üniversitesi	Sosyal Bilgiler	27	1 yıl	Lisans
K2	Kadın	Giresun Üniversitesi	Sınıf Öğretmeni	28	1 yıl	Lisans
K3	Kadın	Kocaeli Üniversitesi	Türkçe Öğretmeni	25	6 ay	Lisans
K4	Kadın	Gazi Üniversitesi	Sınıf Öğretmeni	24	1 yıl	Lisans
K5	Kadın	İstanbul Üniversitesi	Rehberlik	23	8 ay	Lisans
K6	Kadın	Necmettin Erbakan Üniversitesi	İngilizce Öğretmeni	27	8 ay	Lisans
K7	Kadın	Gazi Üniversitesi	Sosyal Bilgiler	27	8 ay	Lisans
K8	Erkek	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	Sınıf Öğretmeni	24	1 yıl	Lisans
K9	Kadın	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	Sınıf Öğretmeni	25	8 ay	Lisans
K10	Kadın	Hacettepe Üniversitesi	Sınıf Öğretmeni	24	8 ay	Lisans
K11	Kadın	Amasya Üniversitesi	Sınıf Öğretmeni	26	1 yıl	Lisans
K12	Kadın	Karadeniz Teknik Üniversitesi	Okul Öncesi Öğretmeni	24	6 ay	Lisans
K13	Kadın	Harran Üniversitesi	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	30	1 yıl	Lisans

Tablo 1’de verilen katılımcıların profili incelendiğinde, çalışmada 1 erkek 12 kadın öğretmen bulunmaktadır. Her bir öğretmen farklı üniversitelerden mezun olmuşlardır. Branşları bakımından 6 Sınıf Öğretmeni, 2 Sosyal Bilgiler, 1 Rehberlik, 1 Türkçe, 1 İngilizce 1 Okul Öncesi Öğretmeni ve 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni bulunmaktadır. Yaşları bakımından katılımcı öğretmenler 23-30 yaş aralığındadır. Kıdem süreleri bakımından ise en az 6 ay, en fazla 1 yıllık kıdeme sahip öğretmenler çalışmada yer almıştır. Eğitim durumları bakımından 13 katılımcı öğretmenin tamamı lisans mezunudur.

Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Öğretmenin cinsiyeti, medeni durumu, eğitim derecesi, branşı, mesleki kıdemi ve mesleğe girme isteği anketin ilk bölümünde yer almaktadır. Görüşmenin ikinci bölümü, öğretmen adaylarının neden öğretmen olmayı tercih ettiklerini öğrenmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Araştırmacı, 2023-2024 akademik yılının Kasım ve Aralık aylarında doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek verileri üretmiştir. Araştırmanın katılımcılarına konuyla ilgili kısa bir giriş yapılmış ve bu çalışma için hiçbir kişisel bilgi toplanmayacağı ve çalışmanın bulgularının gelecekte yapılacak bilimsel bir araştırmada kullanılacağı bildirilmiştir. Görüşme yaklaşık yirmi dakika sürmüştür.

Çalışmanın parametrelerine uygun olarak, toplanan verilerin betimsel bir analizi yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2011) göre betimsel analiz, önceden var olan temalara dayalı olarak verilerin özetlenmesini ve yorumlanmasını içeren bir analiz türüdür. Sonuç çıkarmak için neden-sonuç ilişkilerinin incelenmesini kolaylaştırır. Betimsel analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi değerlendirilmiş ve araştırma sonucunda önerilerde bulunulmuştur.

BULGULAR

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin hangi nedenlerle bu mesleği tercih ettiklerinin incelenmesi “*Öğretmenliği seçme nedeniniz*” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 4.1.’de gösterilmiştir.

Tablo 4.1. Öğretmenlerin mesleği seçme nedenlerine ilişkin bulgular

Temalar	Kodlar	f
<i>İçsel nedenler</i>	İlgi/Sevgi	3
	Liderlik Arzusu	1
	Çocuk Sevgisi	1
	Kişiliğe Uygunluk	1
	Öğrenme/Öğretme İlgi	1
	Kutsallık İnancı	1
<i>Dışsal nedenler</i>	Sınav Sonucu	2
	Öğretmen Etkisi	2
	Aile Yönlendirmesi	1

Katılımcıları öğretmenlik mesleğini seçmeye iten nedenler; içsel ve dışsal nedenler olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. Katılımcıların bir kısmı içsel nedenlerle, bir kısmı da dışsal nedenlerle öğretmenliği tercih ettiklerini belirtmişlerdir. İçsel nedenlerin başında gelen ana neden “*Mesleğe duyulan ilgi ve sevgi*”dir. Bunu “*öğrenciler tarafından lider olarak görülme arzusu*”, “*çocuk sevgisi*”, “*öğretmenliğin kişiliğe en uygun mesleğin öğretmenlik olarak görülmesi*” ve “*yabancı dil öğrenmeye ve öğretmeye duyulan ilgi*” izlemektedir. İçsel nedenlerle anılan mesleği tercih eden bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:

“*Öğretmen olmak hayalimdi. İnsanların hayatlarının bir döneminde yol gösterici olmak hep cazip olmuştur benim için. Bir küçük yüreğe dokunmak ve onda ufacık da olsa bir gelişme görmek mutlu hissettirir bana.*” (K3)

“*Kendi tarzımda farklı bir öğretici olmak istedim. Öğrencilerim olmasını beni lider gibi görmelerini ve onlara yeni fikirler kazandırmayı istedim.*” (K2)

“*Bu mesleği seçmemde birden çok nedenim olmakla beraber en önemlisi ve benim için en değerlisi çocuk sevgisi.*” (K12)

“İlk olarak kişisel özelliklerime en uygun mesleğin rehber öğretmenlik olduğunu düşündüğüm için bu mesleği seçtim. Ayrıca insanların hayatlarına bu şekilde dokunabiliyor olmak benim için bu mesleği ilgi çekici kıldı.”(K5)

“Yabancı dil öğrenmeye daima ilgim olmuştur. İngilizce öğretmek de öğrenmek kadar ilgimi çektiği için bu mesleği seçtim.”(K6)

Dışsal nedenler teması altında ise üç kodlama yapılmıştır. Bunlardan birincisi; “*Üniversite Giriş Sınavında alınan puana göre seçim yapma*”, ikincisi “*Sınıf öğretmeninden etkilenme*”, üçüncüsü de “*Aile yönlendirmesi*” nedenleridir.

İçsel nedenlerle öğretmenliği tercih eden bazı katılımcı görüşleri de şu şekildedir:

“Mesleği seçerken hem yaş gereği hem de ilgi alanlarını henüz keşfedememe gibi nedenlerden dolayı bilinçli karar veremedim. Aldığım puana en yüksek neresi geliyor diye hesap yaparak seçim yaptım.” (K1)

“Benim bu mesleği seçme nedenim öncelikli olarak kendi sınıf öğretmenimi çok sevmemdi. Ben de onun gibi bir şeyler öğretmeyi sevdiğimi fark edip öğretmen oldum” (K9)

“Öncelikle bu mesleği seçerken ailemin yönlendirmesi çok fazla oldu.” (K10)

Özgeci nedenlerle öğretmenliği tercih ettiğini söyleyen bir katılımcının ifadeleri de şu şekildedir:

“Öğretmenlik mesleği maddi duygulardan daha çok manevi duygulara hitap ettiği için bu mesleği seçtim. Ayrıca çocukları çok sevmem de bu kararıma destek verdi.” (K11)

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenleri bu mesleği seçme kararına iten unsurlara yönelik cevaplardan çıkarılan temalar ve kodlar Tablo 4.2.’de gösterilmiştir.

Tablo 4. 2. Katılımcıları öğretmenlik mesleğini seçme kararına iten unsurlar

Temalar	Kodlar	f
Dışsal faktörler	Teşvik	4
	Yönlendirme	1
	Kutsal meslek	1
	Sınav puanı	1
İçsel faktörler	Çocuk sevgisi	2
	Öğretme arzusu	2
	Farkındalık	2
	İstek	1

Bu sonuçlara göre; katılımcıları öğretmenlik mesleğini seçme kararına iten unsurlar içerisinde dışsal unsurların etkili olduğu anlaşılmıştır. Dışsal unsurların başında da kişinin eğitim aldığı, gözlemlediği öğretmenlerden etkilenme başat rol oynamaktadır. Bunu birer sayıyla “Aile yönlendirmesi”, “Öğretmenliğin toplumda kutsal görülmesi” ve “Üniversite giriş sınav puanı” izlemektedir. İçsel unsurlarda ise eşit frekans aralığında üç kodlama yapılmıştır. Bunlar; “Çocuk sevgisi”, “İnsanlara bir şeyler öğretme arzusu”, “Kendi kişisel özelliklerimin farkında olmak.”tır. Bu bölümle ilgili bazı katılımcıların görüşleri aşağıya çıkartılmıştır:

“İlkokuldaki öğretmenim gibi olmak istememdi.” (K)

“Lisede en başarılı olduğum dersin İngilizce olması ve İngilizce öğretmenimi çok sevmem etkili olmuştur.” (K6)

“Ailemin yönlendirmesi ve çocukları sevmem” (K4)

“Öğretmenliğin toplumda kutsal görülmesi, iş bulabilme oranının pek çok meslek gruplarına göre daha yüksek oranda olması, çalışma şartları.” (K10)

“Üniversite sınavından aldığım puan etkili oldu.” (K1)

“Öncelikle çocukları çok seviyor olmam en önemli etkendi. Daha sonra sınav sonuçları açıklanınca hiç düşünmeden sınıf öğretmenliğini yazdım.” (K10)

“Öğretmek ve onlarla beraber tekrar öğrenmek, çocukları sevmek.” (K9)

“Kendi kişisel özelliklerinin farkında olmak.” (K5)

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce beklentilerinin ve mesleğe başladıktan sonra umduklarını bulup-bulamadıklarının, beklentilerinin ne ölçüde gerçekleştiğinin tespiti amacıyla “*Öğretmenlik mesleğinden beklentileriniz nelerdir?*” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların beklentilerine ilişkin bulgular Tablo 4.3.’te verilmiştir.

Tablo 4.3. Katılımcıların Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri

Ana Tema	Alt Tema	Kodlar	f
	Mesleki beklentiler	Beklenti	2
		Bilgi ve donanım	2
		Mesleki gelişim	1
		Zorlukla mücadele	1
	Bireysel beklentiler	Emek	1
		Mutlu hayat	1

Katılımcıların öğretmenlik mesleğine başlamadan önceki beklentilerinin başında 3 frekans büyüklüğü ile saygın bir meslek sahibi olma beklentisi, 2’şer frekans büyüklükleri ile öğrenmeye istekli, çalışkan, ailelerinin ilgi gösterdiği öğrenci beklentisi, bilgili, donanımlı gençler yetiştirme beklentisi gelmektedir. Öğretmenlerin mesleğe başlamadan önceki beklentilerinin mesleki ağırlıklı olması öğretmenlerin çoğunlukla idealist düşüncelerle mesleğe adım attıklarını göstermektedir. Öğretmenlerin mesleğe başlamadan önceki beklentileri ile ilgili bazı görüşleri aşağıda verilmiştir:

“*Mesleğe başlamadan önce üniversitede eğitimini aldığımız ideal sınıf örneğinin gerçek hayatta da var olduğunu düşünüyordum. Çocukların öğrenmeye istekli, araştırmacı olduğu ya da davranış bozukluklarının minimum düzeyde yer aldığı bir sınıf bekliyordum. Sınıflarda beni en çok zorlayan şey davranış bozukluğu oldu.*” (K1)

“*Çalışmak istediğim hedef kitlemin şu anda çalıştığım öğrencilerden farklı olması, öğrencilerin hazır bulunuşlulukları, sosyal ekonomik durumları, ilgisiz aileler, ailesinde ve yaşadığı çevrede şiddet görmeleri. Öğrencilerin maalesef benim hayal ettiğim eğitim ve öğretimi öğrencilerime verememe neden oldu.*” (K2)

“*Mesleğe başlamadan önce İngilizceyi bir ders olarak değil çocukların İstekleri ve yetenekleri doğrultusunda öğretebilmeyi hedeflemiştim. Ancak mevcut durum buna olanak sağlamadı.*” (K6)

“*Moral ve güdülenme düzeyimin aşağı çekilmemesi (duygusal beklenti), mesleki gelişim beklentileri, ekonomik beklentiler ve sosyal beklenti.*” (K12)

“*Saygın bir meslek sahibi olmak istemişim ama mesleğe başlayınca saygın lığın olmadığını gördüm.*” (K8)

“*Mesleğe başlamadan önce istediğim yerlerde ve maddi açıdan daha iyi şartlarda çalışacağımı umuyordum ancak maddi şartlar öğretmenin tek başına kendini ancak geçindirmesine yetiyor. Sosyal etkinlik, yurtiçi tatil imkanı sınırlı; yurtdışı tatil imkanı yok. Öğretmenliği kutsal bir meslek olarak görüyordum, mesleğe başlayınca çocuk bakıcılığı olarak görüldüğümü fark ettim.*” (K3)

Öğretmenlerin gerçekleşmeyen beklentileri, bir bakıma uğradıkları hayal kırıklıklarına ilişkin bulgular ise Tablo 4.4.’te verilmiştir.

Tablo 4.4. Öğretmenlerin beklentilerinin gerçekleşme düzeyi

Ana Tema	Alt Tema	Kodlar	f
Öğretmenlerin gerçekleşmeyen beklentileri	Mesleki beklentiler	Gelişim/Beklenti Eksikliği	7
		Davranış Bozuklukları	
		Yetersiz Sosyo-Ekonomik Durum	
		Teori-Pratik Farkı	
		Yabancı Dil Beklentisi	
		Gelecek Hazırlığı Hayal Kırıklığı	
		Kalabalık Sınıf Sorunu	
	Ekonomik beklentiler	Geçim Zorluğu	3
		Çocuk Bakıcılığı Algısı	
		Maddi/Manevi Beklenti Eksikliği	

Burada da mesleki beklentilerden gerçekleşmeyenler ağırlıklı olarak ilk sırayı almakta, bunu ekonomik ve sosyal beklentiler izlemektedir. Gerçekleşmeyen beklentilerle ilgili bazı katılımcı görüşleri aşağıya çıkartılmıştır:

“Mesleğe başlamadan önce istediğim yerlerde ve maddi açıdan daha iyi şartlarda çalışacağımı umuyordum ancak maddi şartlar öğretmenlerin tek başına kendini ancak geçindirmesine yetiyor. Sosyal etkinlik, yurtiçi tatil imkanı sınırlı; yurtdışı tatil imkanı yok.” (K3)

“Okullarda etkinlik ve uygulama yapabilecek, öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre ders işlemeyi hedefliyordum. Ama sınıflar kalabalık olduğu için hedeflerime tam olarak ulaşmadım.” (K13)

“Moral ve güdülenme düzeyimin aşağı çekilmemesi (duygusal beklenti), mesleki gelişim beklentileri, ekonomik beklentiler ve sosyal beklenti. Hayır yok.” (K12)

“Saygın bir meslek sahibi olmak istemiştım ama mesleğe başlayınca saygınlığın olmadığını gördüm.” (K8)

“Mesleğimden beklentim verdiğim emeklerin karşılığını alabilmek, çevremden saygı görmek, kendi paramı kazanıp mutlu bir hayat geçirmek. Maddi anlamda beklentilerim karşılanmadı.” (K9)

Katılımcılardan mesleğe ilişkin genel bir değerlendirmeleri de bu bölümde verilmiştir. Katılımcıların cevaplarından derlenen görüşleri olumlu ve olumsuz olmak üzere iki alt tema altında toplanmış bulunmaktadır. Genel değerlendirmeye ilişkin bulgular Tablo 4.5.’te gösterilmiştir.

Tablo 4. 5. Katılımcıların mesleğe ilişkin genel değerlendirmeleri

Ana Tema	Alt Tema	Kodlar	f
Mesleğe ilişkin genel değerlendirme	Olumlu	Kutsal Meslek Değeri	4
		İnsan Yetiştirme Değeri	2
		Emeğin Karşılığı	1
		Sevgi ve Masumiyet	1
		İş Sevgisi	1
	Olumsuz	Manevi Tatmin/Maddi Eksiklik	1
		İtibar Azalması	1
		Değer Eksikliği	1
		Toplumsal Önem/Saygınlık İhtiyacı	1

Öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra uğradıkları hayal kırıklıklarına karşın ve her şeye rağmen öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak çoğunlukla olumlu değerlendirmeler yaptıkları gözlemlenmiştir. İlk sırada kodlanan maddede belirtildiği üzere, öğretmenler, her şeye rağmen çok güzel, kutsal bir mesleğe sahip olduklarını düşünmekte, hangi branşta olursa olsun insan yetiştirmenin değerinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini, verilen emeğin karşılığını almanın; temiz ve masum kalpler tarafından karşılıksız sevilmenin çok güzel bir duygu olduğunu, yaş aralığı küçük çocuklarla bir arada olmaya paha biçilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Bu durum gelecek adına umut vaat etmektedir.

Daha az sayıdaki katılımcı ise öğretmenliğin manevi yönü çok kuvvetli olmakla birlikte maddi açıdan verilen emeğin karşılığının tam alınmadığını, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını, mesleğe hak ettiği değerin verilmediğini, toplumun öğretmenleri daha fazla önemsemesi gerektiğini, Atatürk döneminde verilen kıymetin hatırlanması ve yapılan işin ehemmiyeti doğrultusunda işi yapanın gönlünün alınması, mesleğe saygınlığının yeniden kazandırılması gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir

Yapılan olumlu ve olumsuz değerlendirmelerle ilgili bazı katılımcıların görüşleri aşağıya çıkartılmıştır:

“Öğretmenlik çok değerli bir meslek. Hangi branşta olursa olsun insan yetiştirmenin değeri hiçbir şeyle ölçülemez. İnsanın hayatına, kişiliğine, karakterine, duygularına dokunmak çok önemli ve saygı duyulması bir emeğin ürünü. Dolayısıyla toplumun en alçakgönüllü, en fedakar grubunu oluşturuyoruz biz. Yeri geliyor cebimizden, yeri geliyor yüreğimizden veriyoruz. O yüzden toplumun öğretmenleri daha fazla önemsemesi gerektiğini, Atatürk döneminde verilen kıymetin hatırlanması ve yapılan işin ehemmiyeti doğrultusunda işi yapanın da gönlünün alınmasının, meslek saygınlığının yeniden kazandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.” (K3)

“Her şeye rağmen çok güzel bir mesleğe sahip olduğumu düşünüyorum.” (K8)

“Öğretmenlik mesleği çok kutsaldır. Ülkenin kalkınmasında önemli bir yeri olan genç nesillerin yetiştirilmesinde çok büyük katkısı vardır. Bu nedenle öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için iyi yetiştirilmeleri sonra da gerekli uygun şartların sağlanması gerekmektedir.” (K12)

“Mesleğe başlamadan önce öğretmenlik hakkında iyi düşüncelerim vardı. Zamanla öğretmenlik mesleğinin ne kadar itibarsızlaştırıldığını öğretmenin değerinin ne kadar düştüğünü gördüm. Bunlar da öğretmen mi dediğim insanlar tanıdım. Benim amacım insan yetiştirmekken gereksiz insanlarla uğraşır oldum.” (K2)

“Mesleğimi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ancak gerek maddi olanaklar gerekse mesleğimize karşı olan tutumlar yüzünden hak ettiğimiz değeri göremiyorum” (K6).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin öğretmen görüşleri, katılımcıların öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri; katılımcıları öğretmenlik mesleğini seçme kararına iten unsurlar; mesleğe başlamadan önceki beklentiler ve bu beklentilerden karşılanamayanlar; katılımcıların mesleğe ilişkin genel değerlendirmeleri olmak üzere dört tema altında toplanmıştır.

Araştırmadan elde edilen verilere göre yeni göreve başlayan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerinin başında *öğretmenlik mesleğine duyulan ilgi ve sevgi, üniversite giriş sınavında alınan puan, ilkökul veya lisedeki öğretmenlerinden etkilenme* gelmektedir. Bu nedenleri, *çocuk sevgisi, kişilik özellikleri, aile yönlendirmesi* gibi nedenler izlemektedir.

Katılımcıları öğretmenlik mesleğini seçme kararına iten unsurlar ise; *rol model alınan öğretmenler, çocuk sevgisi, insanlara bir şeyler öğretme arzusu, kişisel özelliklerinin farkında olma, aile yönlendirmesi, öğretmenliğin toplumda kutsal görülmesi, üniversite giriş sınav puanı* olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların mesleğe başlamadan önceki beklentilerine bakıldığında ise bunların başında; *saygın bir meslek sahibi olma beklentisi; öğrenmeye istekli, çalışkan, ailelerinin ilgi gösterdiği öğrenci beklentisi; bilgili, donanımlı gençler yetiştirme beklentisi* gelmekte, ekonomik ve bireysel beklentiler alt sıralarda yer almaktadır. Öğretmenlerin mesleğe başlamadan önceki beklentilerinin mesleki ağırlıklı olması öğretmenlerin çoğunlukla idealist düşüncelerle mesleğe adım attıklarını göstermektedir.

Katılımcıları hayal kırıklığına uğratan, ya hiç yada istenilen ölçüde gerçekleşmeyen beklentilerin başında da yine mesleki beklentiler gelmekte bunu diğer ekonomik, sosyal beklentiler izlemektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse bunlar; mesleki gelişim, beklentileri; öğrencilerde görülen davranış bozuklukları; sosyal ve ekonomik durumları yetersiz, öğrenmeye isteksiz öğrenciler, ilgisiz aileler; üniversitede görülen teorik eğitim ile alandaki farkın açıklığı; yabancı dil öğrenmeye istekli ve yetenekli öğrencilerin bulunmayışı; çocukları geleceğe hazırlamak konusunda öğrencilerin isteksizliği ve öğrenci velilerinin olumsuz tutumu; maddi imkanların yetersizliği; mesleğin saygınlığının aşınması gibi hususlar gerçekleşmeyen beklentiler arasında sayılmaktadır.

Öğretmenlerin karşılaşılan olumsuzluklara ve her şeye rağmen mesleğe bakış açıları ve değerlendirmeleri olumlu ve ümit vericidir. Katılımcılar öğretmenliği; çok güzel, kutsal bir meslek olarak görmekte, hangi branşta olursa olsun insan yetiştirmenin değerinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini, çekilen zorlukların bunlara değdiğini, temiz ve masum kalpler tarafından karşılıksız sevmeye, küçük çocuklarla bir arada olmaya paha biçilemeyeceğini, severek yapıldığı takdirde meslekten çok keyif alınabileceğini ifade etmişlerdir.

Mesleğe ilişkin olumsuz değerlendirmeler haklı, yerinde ve ölçülüdür; manevi yönü çok kuvvetli olmakla birlikte maddi açıdan verilen emeğin karşılığının tam alınmadığı; öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığı, mesleğe hak ettiği değerin verilmediği; toplumun öğretmenleri daha fazla önemsemesi gerektiği; Atatürk döneminde verilen kıymetin hatırlanması ve yapılan işin ehemmiyeti doğrultusunda işi yapanın gönlünün alınması, mesleğe saygınlığının yeniden kazandırılması gerektiği değerlendirmelerini burada anmak isteriz.

Öğretmen kalitesi üzerine yapılan araştırmalar, öğretmenin ve mesleğinin en karmaşık insani olgular arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, öğretmen etkililiğinin değerlendirilmesi ve başarılı bir öğretmen kişiliğinin geliştirilmesi şüphesiz zorlu görevlerdir. Araştırmacılar, öğretmenin kişiliğinin basitçe, kültürümüzün ve değerlerimizin tüm yönlerini içeren başarılı öğretmenlik özelliklerine dayandığını varsaymaktadır.

Öğretmenlik mesleği bir bütün olarak hem titiz hem de karmaşıktır. Öğretmenlik, kişilerin hem aklını hem de duygularını etkileyen bir meslektir. Duygusal tatmin, mesleki bir ihtiyaç olduğu için öğretmenler için çok önemlidir. Bu duygusal bağ olmadan, eğitimler daha zorlu bir çalışma ortamında sürekli tükenmişlik yaşama riski altındadır. Eğitimcilerin mesleki adanmışlığı gereksiz bir hoşgörü değil, eğitimcilerin sahip olması gereken temel bir özelliktir. Eğitim alanında mesleki adanmışlık esastır. Bu durum, eğitim alanında adanmışlığın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

ÖNERİLER

Yapılan bu ve bunun gibi sayısız araştırmalarla eğitim ve öğretimin aksayan yönleri; yapılması gereken şeyler ile yapılmaması, düzeltilmesi gereken şeyler ortaya konulmuştur. Bundan sonrası politika yapıcıların, karar vericilerin isabetli düzenlemeleri yapmaları ve kararları almaları; konulan kuralların herkese eşit olarak uygulanması; çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ile atamalarda ehliyet ve liyakate gereken dikkat ve titizliğin gösterilmesi, öğretmenlerin emeklerinin zayi edilmemesi ve şevklerinin kırılmaması için ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, okulların fiziki altyapılarının ve eğitim materyallerinin güçlendirilerek yeterli hale getirilmesi bilgi çağını yaşayan dünyamızda ülkemizin geleceği ve kalkınması için de büyük önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

- Alemdağ, S. (2013). Öğretmen adaylarında fiziksel aktiviteye katılım, sosyal görünüş kaygısı ve sosyal öz-yeterlik ilişkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
- Balta, N. (1999). Çalışma hayatında mesleki eğitimin önemi. Türk-Şiş Eğitim Yayınları.
- Baltacı, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Bordin, E. S. (1994). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, 16(3), 252-260.
- Cabi, E., & Yalçınalp, S. (2013) Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 85-96.
- Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. *Milli Eğitim Dergisi*, 32(1), 136-145.
- Dağ, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler arasındaki ilişki (Tez No. 263279) [Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Demirel, M., Kozikoğlu, İ., Özkan, İ. (2014). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, Edirne
- Erdoğan, U. (2012). İlköğretim okullarının bürokratik yapıları ile öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişki (Malatya ili örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ergenekon, Y. (2004). İşe yeni başlayan zihinsel özürlüler öğretmenlerinin mesleki sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Gömlüksiz, N., Ülkü, A.K., Biçer, S., & Yetkiner, A. (2010). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklarla öğretmen adaylarının yaşayabilecekleri zorluklara ilişkin algılarının karşılaştırılması. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 5(3), 12 -23.
- Hoppock, R. (1935). *Job Satisfaction*. New York: Harper.
- Kaçar, R. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz-yeterlik algıları (Tez No. 504509) [Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

- Korkmaz, İ., Saban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 38, 266-277.
- Kozikoğlu, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeyleri ile Demokratik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *3.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana/Türkiye*.
- Kuzgun, Y. (2001). Meslek seçimi. ÖSYM Yayınları
- MEB, (2015). Mili Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete.
- Razon, N. (1983). Meslek seçimi ve mesleğe yöneltme. *Türk Eğitim Dergisi*, 1(8), 23- 31.
- Sarı, M.H., & Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30(1), 213-226.
- Soydan, T. (2019). Öğretmenlik Meslek Kanunu Hazırlığı Üzerine Bir Politika Analizi, Sözlü Bildiri, VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2019), 19-22 June, Ankara.
- Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. *Journal of Vocational Behavior*, 16(3), 282-298.
- Yakar, L. ve Yelpaze, Ğ. (2019). Öğretmen yetiştiren programlara kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretmen öz-yeterlik algıları. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 47(1), 107-129.
- Yavuzer, H. Demir, İ. Meşeci, F. ve Sertelin, Ç. (2005). Günümüz gençliğinin gelecek beklentileri. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi* 2 (2), 93-103.
- Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, XVII (2), 355-379. http://static.dergipark.org.tr/article%20download/imported/5000_152302/5000138111.pdf?